

PENELITIAN INTERDISCIPLINARY KAJIAN EKOLOGI TUMBUHAN DENGAN TAKSONOMI HEWAN (INSECTA)

Bima Hidayatullah (1810421028) - Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Paper ini memuat tentang penelitian interdisiplinary di dalam keilmuan biologi. seperti yang kita ketahui bidang keilmuan biologi itu cukup banyak, dan penelitian yang hanya fokus pada satu bidang itu sudah biasa dilakukan. Pada penelitian kali ini saya akan melakukannya pada dua atau lebih bidang interdisiplinary keilmuan dalam biologi, dimana saya memilih bidang kajian ekologi tumbuhan dengan taksonomi hewan khususnya serangga (insecta). Keistimewaan bidang ekologi tumbuhan yaitu membahas secara spesifik mengenai bagaimana hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan keistimewaan bidang taksonomi hewan serangga yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan serangga berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Gabungan dari kedua kajian ini dapat menghasilkan sebuah riset atau penelitian yang unik dan menarik, dimana selain kita dapat melakukan analisis vegetasi tumbuhan suatu kawasan kita juga dapat melihat peranan serangga di dalam kawasan tersebut, baik yang berperan dalam penyerbukan, penguraian maupun serangga-serangga unik yang terdapat di dalam kawasan tersebut. Gabungan dua disiplin ilmu dalam penelitian ini lebih aplikatif untuk diterapkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Kajian antara ekologi tumbuhan dan taksonomi serangga ini dapat menghasilkan penelitian yang menarik. Contohnya serangga penyerbuk, kajian ekologi tumbuhan mengenai komposisi dan struktur tumbuhan yang membangun suatu kawasan bisa dilakukan sejalan dengan serangga penyerbuk yang membantu produksi dan berkembang biakan tanaman di wilayah hutan tersebut. Selain mendapatkan data-data tumbuhan kita juga bisa mendapatkan data keanekaragaman serangga yang berperan dalam penyerbukan bunga-bunga pada tanaman di wilayah hutan tersebut. Penelitian ekologi tumbuhan tidak selalu di kawasan hutan primer, bisa jadi penelitian ini mengenai analisis vegetasi tumbuhan invasif, atau bisa juga analisis vegetasi gulma di bidang pertanian maupun perkebunan. Oleh karena itu, kita juga bisa melihat peranan serangga dalam membantu penyerbukan tanaman-tanaman tersebut. Serangga penyerbuk merupakan salah satu layanan jasa ekosistem yang sangat penting bagi manusia maupun lingkungan dan berperan sebesar 35% penyediaan sumber pangan dunia (Klein et al, 2007). Pada bidang pertanian penyerbukan tanaman oleh serangga merupakan salah satu kunci keberhasilan produksi pertanian, (Kevan & Phillips, 2001, Steffan-Dewenter et al, 2005). Sebagian besar ($\pm 80\%$) tanaman pertanian proses penyerbukannya bergantung atau meningkat sejalan dengan meningkatnya kunjungan serangga penyerbuk. Serangga penyerbuk, terdiri atas beberapa Ordo serangga (Diptera, Coleoptera, Hymenoptera), namun demikian yang perannya sangat penting untuk reproduksi sexual berbagai macam tanaman pertanian, adalah dari Ordo Hymenoptera khususnya lebah (Ashman et al., 2004). Lebah dianggap lebih efisien dalam membantu penyerbukan tanaman pertanian, karena mampu meningkatkan stabilitas, kualitas dan jumlah layanan penyerbukan sepanjang waktu dan ruang dibanding dengan serangga lain (Winfrey et al, 2008).

Dua kajian yang berbeda ini dapat dijadikan berkesinambungan sesuai dengan metode penelitian yang diterapkan. Jika metode yang diterapkan tepat maka ini akan menjadi penelitian yang menarik, walaupun yang satu meneliti tentang tumbuhan dan lingkungan sedangkan yang satu lagi tentang serangga, namun ini bisa digabungkan ke dalam penelitian yang berkaitan dengan konservasi dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang

digunakan untuk derajat keanekaragaman sumberdaya alam hayati, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu daerah. Pengertian yang lebih mudah dari keanekaragaman hayati adalah kelimpahan berbagai jenis sumberdaya alam hayati (tumbuhan dan hewan) yang terdapat di muka bumi (Mardiastuti, 1999). Kekayaan keanekaragaman hayati sangat erat kaitannya dengan konservasi. konservasi merupakan suatu kegiatan perlindungan dan pemeliharaan suatu kawasan untuk pembangunan berkelanjutan. Terdapat berbagai bentuk konservasi, antara lain penetapan kawasan konservasi seperti hutan. Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2002). selain itu ekologi tumbuhan ini juga mempelajari tentang tumbuhan asing invasif. Yaitu jenis yang mendominasi maupun jenis baru yang terdapat pada sebuah ekosistem memiliki daya adaptasi yang tinggi serta mampu bersaing dengan jenis-jenis lain, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem itu sendiri. Jenis tersebut sering disebut dengan spesies invasif. jenis invasif juga dapat menyebabkan kepunahan pada spesies lokal serta spesies langka, secara tidak langsung akan terjadi penurunan biodiversitas pada suatu ekosistem tertentu bahkan ekosistem yang ada di dunia (Tjitrosoedirdjo 2015). Ada beberapa mekanisme yang dilakukan tumbuhan invasif untuk mempengaruhi komunitas alami, diantaranya melalui kompetisi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan proses dalam suatu ekosistem. Soerianegara dan Indrawan (1978) menyatakan adaptasi yang tinggi serta reproduksi yang cepat juga akan mempengaruhi kehidupan suatu spesies sehingga berhasil mencapai siklus hidupnya dan berkembang di daerah tempat tumbuhnya.

Selain itu, kombinasi kajian ekologi tumbuhan dengan taksonomi serangga ini memberikan kita data yang kompleks, dimana tidak hanya data tumbuhan tapi juga data mengenai serangga di sekitar wilayah yang kita teliti. Apakah serangga tersebut berdampak positif terhadap lingkungannya atau berdampak negatif. Salah satu serangga yang sering kita jumpai di kawasan hutan maupun kawasan penduduk dengan populasi individu yang sangat banyak adalah semut. Semut menyusun kurang lebih 10% total biomasa dalam hutan tropis, padang rumput dan tempat lain pada biosfer (Agosti et al. 2000). Dari 10.000 jenis semut yang telah diuraikan sebanyak 0,5% adalah hama di dalam rumah, terutama sekali di daerah Asia. Sebelum tahun 1990, semut juga dimasukkan sebagai hama rumah setelah lipas dan nyamuk di berbagai Negara seperti Korea Selatan dan Singapura (Lee, 2002). Sedangkan hama semut menjadi utama pada negara-negara di Eropa yang memiliki iklim temperate, yang menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat (Jetter et al. 2002).

Penelitian yang menggabungkan dua atau lebih interdisciplinary ilmu sangat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, seperti penggabungan kajian ekologi tumbuhan dengan taksonomi hewan serangga jika metode penelitian yang digunakan tepat, akan menghasilkan penelitian yang berkesinambungan dan menarik untuk diteliti. Jika digabungkan kedua disiplin ilmu ini, kita bisa mendapatkan banyak data yang menarik, baik data tumbuhan dan lingkungan maupun data serangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agosti, D., J. D. Majer, L. E. Alonso and T. R. Schultz. (2000). *Ants Standard Method For Measuring and Monitoring Biodiversity*. Smithsonian Institution Press. Washington, U.S.A.
- Ashman T.I. (2000). Pollinator selectivity and its implications for the evolution of dioecy and sexual dimorphism. *Ecology* 81: 2577-2591

- Astuti, A.F., Herwina, H., Dahelmi. (2014). Jenis-Jenis Semut (Hymenoptera: Formicidae) di Bangunan Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang *J. Bio. UA*, 3(1), 34-38.
- Departemen Kehutanan. (2002). *Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat*. Jakarta
- Rina, D. N., Chairul, Solfiyeni. (2012). Composition and structure of plants at home garden in the highland of Alahan Panjang Solok. *J. Bio. UA*, 1(2), 144-149.
- Jetter M. K., J. Hamilton, and H. J. Klotz. (2002). Red Impoted Fire Ants Threaten Agriculture, Wildlife and Homes. *California Agriculture* 56:
- Kevan PG & Phillips TP. (2001). The economic impacts of pollinator declines: an approach to assessing the consequences. *Conservation Ecology* 5(1): 8.
- Komonici, G., Nurdin, J., Herwina, H., Janra, M. N. (2021). Diversity of Top-Soil Insects on two Type of Land Use PT. Tidar Kerinci Agung, West Sumatra, Indonesia. *Journal of enviromental science for sustainable society*, vol. 10.
- Klein A.M., Vaissiere, B., Cane, J., SteffanDewenter I, Cunningham SA, Kremen C, & Tschanke T. (2007). Importance of crop pollinators in changing landscapes for worlds crops. *Proceeding Royal Society London B, Biological Sciences* 274:303-313.
- Lee, Y. C. (2002). *Tropical Household Ants: Pest Status, Species Diversity, Foraging Behavior and Baiting Studies*. Proceeding of the 4th International Conference On Urban Pests
- Mardiastuti, A., R. Salim dan Y.A. Mulyadi. (1999). Perilaku Makan Rangkok Sulawesi pada Dua Jenis *Ficus* di Suaka Margasatwa Lambusango, Buton. *Media Konservasi*. VI(1):7-10
- Soerianegara, I dan A. Indrawan. (1978). *Ekologi Hutan Indonesia*. Dept, Manajemen Hutan IPB. Bogor.
- Solfiyeni, Chairul, Marpaung, M. (2016). Analisis Tumbuhan Invasif di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat. *proceeding Biology Education Conference* 13(1).
- Steffan-Dewenter I, Potts SG, & Parker L. (2005). Pollinator diversity and crops pollination services are at risk. *Trends Ecol.* 20: 651-652.
- Tjitrosoedirdjo, S. (2015). *Tumbuhan Invasif*. Pelatihan ke III Pengelolaan Gulma Dan Tumbuhan Invasif SEAMEO BIOTROP. Bogor.
- Winfree, Williams NM, Caines H, Ascher JS & Kremen C. (2008). Wild bee pollinators provide the majority of crop visitation a cross land-use gradients in New Jersey. *J. App. Ecol.* 45: 793-802.